

A Study of Rājadharmā and Ancient Indian Political Thought in the Light of Smṛti Literature

স্মৃতিশাস্ত্রের আলোকে রাজধর্ম ও প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা

Soumen Saha

Abstract: In ancient Indian political thought, Rājadharmā developed as an integrated and multidimensional concept, wherein the king was regarded as the upholder of dharma, morality, justice, and social order. The Smṛti literature presents the system of governance as a well-structured framework primarily designed to ensure the protection of the subjects, the establishment of justice, and the stability of the state. Within this framework, administrative efficiency, military organization, economic regulation, the maintenance of law and order, territorial administration, and diplomatic relations were closely interconnected and mutually complementary. The Smṛti texts lay significant emphasis on morality, foresight, and accountability in governance, demonstrating that the essence of good administration lies in just decision-making and a welfare-oriented approach. Thus, Rājadharmā was not merely a mechanism of rule; rather, it emerged as an ethical and idealistic political philosophy that served as the foundation of ancient Indian statecraft.

Keywords: Rājadharmā, Smṛtiśāstra, Prajāpālana, Nyāyavyavasthā, Praśāsānīka Kāthāmo Koṣavyavasthā

ভূমিকা:

প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ আইন ও নৈতিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রবিভাগ হল স্মৃতি-শাস্ত্র। ‘বেদার্থস্মরণাৎ স্মৃতি:’ অর্থাৎ বেদিক জ্ঞানের সেই অংশকেই স্মৃতি বলা হয়, যা ঋষিগণ নিজ অভিজ্ঞতা, সমাজ জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণত স্মৃতি শাস্ত্রগুলি মানব জীবনের ধর্ম ও ন্যায় সঙ্গত কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করে, তাই এদের ধর্মশাস্ত্র নামেও অভিহিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে আচার্য মনু বলেছেন— ‘ধর্মশাস্ত্রং তু বৈ স্মৃতি:’¹ অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রই হল স্মৃতি। রাজধর্ম সম্পর্কিত তথ্যাদির বিবরণ মনুস্মৃতি, যাঞ্জবল্ক্যস্মৃতি, নারদস্মৃতি, বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যেতে পারে। রাজধর্ম হল রাজার ধর্ম বা রাজার কর্তব্য। এ বিষয়ে আচার্য মনু বলেছেন—

রাজধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেন্নৃপঃ

সম্ভবশ্চ যথা তস্য সিদ্ধিশ্চ পরমা তথা॥²

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় রাজধর্ম কোনো যান্ত্রিক-প্রশাসনিক কাঠামো নয়; বরং এটি ছিল ন্যায়, নীতি ও সামাজিক শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করতেন রাজা, যিনি একাধারে প্রজাপালক, ন্যায়াধীশ, সেনানায়ক, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক এবং ধর্মরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাই রাজধর্মের ধারণা ছিল বহুমাত্রিক ও বিস্তৃত, যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ—প্রজারক্ষা, বর্ণাশ্রম রক্ষা, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, সেনাব্যবস্থা, কোষনীতি, জনপদ ও দুর্গ নির্মাণ এবং পররাষ্ট্রনীতি—পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্র সমূহে এই রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোর বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। মনু, যাঞ্জবল্ক্য, নারদ, কৌটিল্য প্রমুখ মনীষীগণ রাষ্ট্রের প্রতিটি দিককে সুসংহতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, একটি আদর্শ রাষ্ট্র তখনই স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ হয় যখন রাজা ন্যায়েনীতি, দক্ষ প্রশাসন ও প্রজাকল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন।

রাজার প্রয়োজনীয়তা:

স্মৃতিশাস্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ গুলিতে রাজার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মনুসংহিতা অনুসারে, যখন এই জগতে কোন রক্ষক ছিল না, লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, তখন সকলের রক্ষার জন্য বিধাতা রাজা সৃষ্টি করেছেন।³ নারদস্মৃতি⁴ অনুসারে, রাজা পৃথিবীতে স্বয়ং ইন্দ্রের রূপে বিচরণ করেন, তাই রাজার আদেশ লংঘন করা উচিত নয়। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান রক্ষক এবং কৃপালু। আবার মনুসংহিতায়⁵ উক্ত হয়েছে রাজা বালক হলেও তাঁকে অবমাননা করা উচিত নয়। কারণ ইনি মনুষ্য রূপে অবস্থানকারী এক মহান দেবতা।

সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজা ব্যতীত ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুরক্ষার কল্পনাও করা যায় না। এর আঁধার বা ভিত্তি হল দণ্ড (শাস্তি)। সেই দণ্ডই রাজা, সেই পুরুষ, সেই নেতা, সেই শাসক এবং চতুরাশ্রম ও ধর্মের প্রতিভূস্বরূপ বলে গণ্য হয়। দণ্ড এমন শক্তি যার দ্বারা দুষ্টির দমন ও সৃষ্টির পালন হয়ে থাকে। অর্থশাস্ত্র অনুসারে দণ্ডের অপপ্রয়োগে বা প্রয়োগ না করলে বিশৃঙ্খল মাৎস্যন্যায় সৃষ্টি হয়, বলবানেরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করে।⁶

রাজার কর্তব্য:

রাজার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম বা কর্তব্য হলো প্রজারক্ষণ। মনুর মতে, যিনি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করেন এবং অপরাধীকে দণ্ড দেন, তিনি প্রতিদিন এক লক্ষ মুদ্রা দক্ষিণার যজ্ঞের সমান পুণ্য লাভ করেন। কিন্তু যে রাজা প্রজার আয়ের ষষ্ঠাংশ কর হিসেবে গ্রহণ করেও তাদের রক্ষা করেন না, তিনি অতি দ্রুত নরকগামী হন।⁷ যাঁজবন্ধ্যও মনে করেন, ন্যায়নিষ্ঠভাবে প্রজাপালন করলে রাজা প্রজাদের অর্জিত পুণ্যের ষষ্ঠাংশ লাভ করেন। তাই চোর, দস্যু, প্রতারক এবং বিশেষ করে রাজকর্মচারীদের (কায়স্থ) শোষণ থেকে প্রজাকে রক্ষা করা রাজার পরম কর্তব্য।⁸

আচার্য্য কৌটিল্যের মতে, প্রজাপালন হলো রাজার ব্রত। প্রজাদের কাজের বিষয়গুলি পরিদর্শন করা, উন্নতি নিশ্চিত করা, বিবাদ নিষ্পত্তি, সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে যোগ্য পদে নিয়োগ করা রাজার ধর্ম। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, প্রজার সুখেই রাজার সুখ এবং প্রজার হিত সাধনেই রাজার হিত নিহিত।⁹ বিদুর¹⁰ বলেছেন, রাজা তাঁর দৃষ্টি, মন, বাণী ও কর্ম দিয়ে প্রজাকে প্রসন্ন রাখবেন। মালীর মতো তিনি সম্মান করবেন ও দয়া দিয়ে প্রজাদের পালন করবেন। রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করবেন না এবং বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও পশুদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। অত্রি-স্মৃতির¹¹ মতে—দুষ্টকে দণ্ডদান, সজ্জনের পূজা, ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজকোষ বৃদ্ধি, পক্ষপাতহীন বিচার এবং রাষ্ট্ররক্ষা—এই পাঁচটি কাজই রাজার যজ্ঞস্বরূপ। পরিশেষে, বিষুঃ স্মৃতি ও যাঁজবন্ধ্যের ধারণা হলো, রাজা যদি প্রজাকে সুখী রাখতে পারেন তবেই তাঁর কীর্তি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি পরলোকে স্বর্গসুখ লাভ করেন। ধর্মসম্মত উপায়ে সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং সেই সম্পদ সংকার্য্যে ব্যয় করাই একজন আদর্শ রাজার শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম বা কর্তব্য।¹²

বর্ণাশ্রম ধর্মের রক্ষা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালনা:

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে সামাজিক শৃঙ্খলা ও ব্যক্তিজীবনের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। এই ব্যবস্থার সুরক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচালনা করা ছিল রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। শাস্ত্রকারদের মতে, রাজা সর্বদা সতর্ক থাকবেন যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম ও কর্তব্য পালন করতে পারে। মনু¹³ বলেছেন, রাজা যেন প্রত্যেক বর্ণ ও আশ্রমের মানুষকে তাদের নিজ নিজ ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। কারণ, বর্ণাশ্রমের শৃঙ্খলা নষ্ট হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। যাঁজবন্ধ্য ও কৌটিল্যের¹⁴ মতে, রাজা সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন, প্রয়োজনে বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করবেন এবং যারা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের পুনরায় সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। দুর্ভিক্ষ বা বিপদের সময় প্রজাদের খাদ্য ও জীবিকার ব্যবস্থা করাও রাজার দায়িত্ব। এর ফলে সমাজে ধর্ম, অর্থ ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও রাজার ভূমিকা ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যার বিভিন্ন অঙ্গ হলো—রাজা, মন্ত্রী, প্রজা, দুর্গ, কোষাগার, সেনাবাহিনী ও মিত্র। এই প্রতিটি অঙ্গ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিল। রাজা যোগ্য মন্ত্রী ও কর্মচারীদের নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। তাঁরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতেন এবং রাজার কাছে সঠিক পরামর্শ প্রদান করতেন। কোষাগার রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক, সেনাবাহিনী নিরাপত্তার ভিত্তি এবং মিত্র রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার সহায়ক।

মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রণাপদ্ধতি ও পুরোহিতের গুরুত্ব:

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য রাজা একা যথেষ্ট নন; এজন্য তাঁর প্রয়োজন দক্ষ মন্ত্রিপরিষদ ও রাজকর্মচারী। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে, রাষ্ট্রকার্য্য অত্যন্ত জটিল হওয়ায় যোগ্য মন্ত্রীদের সহযোগিতা ছাড়া রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয়। মনু¹⁵ বলেছেন, সাধারণ কাজও একা করা কঠিন, তাই রাষ্ট্রপরিচালনার মতো গুরুদায়িত্ব মন্ত্রীদের সহায়তা ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না। কৌটিল্যও বলেছেন, যেমন এক চাকার গাড়ি চলতে পারে না, তেমনি যোগ্য সহায়ক ছাড়া রাজকার্য্যও সফল হয় না।¹⁶ মন্ত্রীদের প্রধান কাজ ছিল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, অজানা বিষয় সম্পর্কে রাজাকে অবহিত করা, সন্দেহ দূর করা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা

করা। এজন্য রাজাকে জ্ঞানী, বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ, চরিত্রবান ও রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। যাঙ্কবক্ষ্য¹⁷-এর মতে, হিতাহিত বিচার করতে সক্ষম, ধৈর্যশীল ও পবিত্র ব্যক্তিরাই মন্ত্রী হওয়ার যোগ্য। মন্ত্রিপরিষদের কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল গোপন মন্ত্রণা। শাস্ত্রকাররা মনে করতেন, রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গোপন রাখা উচিত। কারণ মন্ত্রণা ফাঁস হয়ে গেলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হতে পারে। তাই নির্জন ও নিরাপদ স্থানে আলোচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপরিচালনায় পুরোহিতের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পুরোহিত ছিলেন রাজার আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা। তিনি ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, যজ্ঞকর্ম ও দণ্ডনীতিতে পারদর্শী হতেন এবং সময়ে সময়ে রাজাকে সঠিক পরামর্শ দিতেন। আচার্য বিষয়¹⁸ মতে, একজন যোগ্য পুরোহিত রাষ্ট্রকে নানা বিপদ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা:

রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী অত্যন্ত অপরিহার্য। প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা, রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা করা এবং প্রজাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। মনু¹⁹-এর মতে, রাজা নিজের ও সেনাবাহিনীর শক্তিকে সর্বদা সুদৃঢ় রাখবেন, কারণ রাষ্ট্রের উন্নতি ও সাফল্য অনেকাংশে সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে সেনাবাহিনীর প্রধান অঙ্গ ছিল রথ, অশ্ব, হস্তী, নৌবাহিনী ও পদাতিক বাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী এই বাহিনী ব্যবহার করা হতো। সমতল ভূমিতে রথ ও অশ্ববাহিনী, জলাভূমিতে নৌবাহিনী ও হস্তী-বাহিনী এবং দুর্গম স্থানে পদাতিক বাহিনী অধিক কার্যকর ছিল।²⁰ যাঙ্কবক্ষ্য²¹ যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কৌটিল্য সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রের শক্তির মূল ভিত্তি হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি সেনাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং বিশেষত চতুরঙ্গিনী সেনা—হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক বাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, সুসংগঠিত সেনাবাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে এবং রাষ্ট্ররক্ষা করতে সক্ষম।²² প্রাচীন শাস্ত্রে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রেও নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের সময় নিরস্ত্র, আত্মসমর্পণকারী বা অসহায় ব্যক্তির উপর আক্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। এতে মানবিকতা ও ন্যায়বোধের পরিচয় বহন করে।

পুর ও জনপদীয় ব্যবস্থা:

প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুর (রাজধানী) ও জনপদ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাজধানী বা দুর্গ ছিল রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্র। মনু²³-এর মতে, যেমন দুর্গে অবস্থানকারী প্রাণী সহজে শত্রুর আক্রমণের শিকার হয় না, তেমনি সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থানকারী রাজাও শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ থাকেন। তাই রাষ্ট্ররক্ষার জন্য দুর্গ নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। যাঙ্কবক্ষ্যও বলেছেন, রাজা নিজের, প্রজাদের এবং রাষ্ট্রের কোষাগারের নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করবেন।²⁴ দুর্গ শুধু প্রতিরক্ষার স্থান নয়, এটি ছিল খাদ্যসংগ্রহ, সামরিক শক্তির সংরক্ষণ এবং প্রশাসনিক কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র। প্রাচীন শাস্ত্রে দুর্গের বিভিন্ন প্রকারের উল্লেখ রয়েছে, যেমন—ধনুদুর্গ, মহীদুর্গ, অশ্বদুর্গ, বাক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ প্রভৃতি।

কৌটিল্য²⁵-এর মতে, রাষ্ট্রের চারদিকে সীমান্তবর্তী স্থানে কৌশলগতভাবে দুর্গ নির্মাণ করা উচিত, যাতে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। তিনি জনপদকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, জনপদ গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পিতভাবে জনবসতি স্থাপন করা প্রয়োজন।

জনপদের সবচেয়ে ছোট প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে বলা হতো গ্রামিকা। তিনি গ্রামবৃদ্ধদের সহযোগিতায় স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন। একাধিক গ্রামের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তার সমাধান করতেন। এভাবে ধাপে ধাপে গ্রাম থেকে বৃহত্তর জনপদ পর্যন্ত প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল।

ন্যায়-ব্যবস্থা:

প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ন্যায়-প্রতিষ্ঠা ছিল রাজার অন্যতম প্রধান কর্তব্য। শাস্ত্রকারদের মতে, সঠিক বিচার প্রদানই ছিল রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। যদি রাজা নিরপরাধকে শাস্তি দেন বা অপরাধীকে মুক্তি দেন, তবে তা গুরুতর অন্যায় বলে বিবেচিত হতো। নারদ²⁶ বলেছেন, সমাজে যখন ধর্ম ও সত্যের অবক্ষয় শুরু হয়, তখনই বিচারব্যবস্থা ও আইন প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাচীনকালে বিচারালয়কে ধর্মানন বা ধর্মাধিকরণ বলা হতো। এখানে বিচারকার্য পরিচালিত হতো ধর্মশাস্ত্র, সাক্ষ্য, দলিলপত্র ও রাজাজ্ঞার ভিত্তিতে। যাঙ্কবক্ষ্য-এর মতে, রাজা ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করে জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শে ন্যায়ানুসারে বিচার করবেন।²⁷

কৌটিল্য বিচারব্যবস্থাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—ব্যবহার (সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিবাদ)

এবং কণ্টকশোধন (গোপন অপরাধ ও সমাজের অনিয়ম দমন)। তিনি স্থানীয় স্তরেও দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। শাস্ত্রকারদের মতে, অপরাধ অনুযায়ী উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া উচিত এবং বিচারকের অবশ্যই নিরপেক্ষ থাকা প্রয়োজন।

কোষ-ব্যবস্থা:

রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোষ বা রাজকোষ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অর্থই প্রশাসনের মূল শক্তি। রাজকোষে ধন, শস্য, স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ সঞ্চিত থাকত, যা বিপদের সময় রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে সহায়তা করত। মনু²⁸-এর মতে, রাজ্যের কোষ ও শাসনব্যবস্থা রাজার উপর নির্ভরশীল। তাই রাজাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজকোষ বৃদ্ধি করতে হবোযাজ্ঞবল্ক্য²⁹ বলেছেন, রাজাকে আয়-ব্যয়ের হিসাব নিজে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং অন্যায়াভাবে কর আদায় করা উচিত নয়। কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রজাদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে ধীরে ধীরে ও ন্যায়ে ভিত্তিতে কর গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কৌটিল্য রাজকোষের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগের কথা বলেছেন। ভূমি কর, বাণিজ্য কর, শিল্প কর ও অন্যান্য কর ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস। তিনি রাজকোষের সুরক্ষা ও সঠিক ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

পররাষ্ট্রনীতি:

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। শাস্ত্রকারদের মতে, রাজাকে নিজের রাষ্ট্রের শক্তি, শত্রুর অবস্থা এবং সময়-পরিস্থিতি বিচার করে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হতো। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হতো। এর মধ্যে মণ্ডল তত্ত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্য³⁰-এর মতে, একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো কখনো শত্রু, কখনো মিত্র, আবার কখনো নিরপেক্ষ অবস্থানে থাকে। এই সম্পর্ক নির্ভর করত ভৌগোলিক অবস্থান ও রাজনৈতিক স্বার্থের উপর। শত্রুকে বশে আনার জন্য চারটি প্রধান নীতি বা চতুরূপায় ব্যবহৃত হতো— সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য³¹ বলেছেন, প্রথমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে; প্রয়োজন হলে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া পররাষ্ট্রনীতিতে ষাড্জুণ্য নীতি-র কথাও বলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে— সন্ধি (মৈত্রী), বিগ্রহ (সংঘাত), যান (আক্রমণ), আসন (অপেক্ষা), দ্বৈধীভাব (দ্বৈতনীতি) ও সংশয় (শক্তিশালী রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ)। পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজা এই নীতিগুলির প্রয়োগ করতেন।

উপসংহার:

উপরিউক্ত সমগ্র আলোচনার আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় রাজধর্ম কোনো সংকীর্ণ প্রশাসনিক ধারণা নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন ও রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু, যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল প্রজাদের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ধর্মসম্মত শাসনব্যবস্থা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল, সংগঠিত ও কল্যাণমুখী করে তুলতেন। স্মৃতিশাস্ত্র-সমূহে রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ—যেমন প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি, জনপদ ও দুর্গ ব্যবস্থা, মন্ত্রিপরিষদ এবং পররাষ্ট্রনীতি—একটি সুসংহত কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। এই সকল উপাদান পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক, যা রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত সংগঠনের মতো কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, কৌটিল্য প্রমুখ মনীষীদের রচনায় এই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে যে একটি আদর্শ রাষ্ট্র তখনই গড়ে ওঠে যখন রাজা ন্যায়, নীতি, প্রজ্ঞা ও জনকল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন। তাঁদের মতে, রাজধর্মের মূল লক্ষ্য হলো প্রজার সুখ ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, কারণ প্রজার কল্যাণই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির ভিত্তি। অতএব বলা যায়, রাজধর্ম কেবল শাসনব্যবস্থার নির্দেশিকা নয়, বরং এটি একটি নৈতিক রাষ্ট্রদর্শন, যা ন্যায়, শৃঙ্খলা ও জনকল্যাণের সমন্বয়ে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের পথ নির্দেশ করে।

Endnotes

1. মনুসংহিতা, ২.১০
2. ঐ, ৭.১
3. ঐ, ৭.৩
4. নারদস্মৃতি, ১৮.১৯-২০
5. মনুসংহিতা, ৭.৮
6. অর্থশাস্ত্র, ১.৪
7. মনুসংহিতা, ৮.৩০৬-৩০৭

8. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ১.৩৩৫
9. অর্থশাস্ত্র, ১.১৯.৩৮
10. বিদূরনীতি, ২.২৫
11. আত্মিস্মৃতি, ১.২৮
12. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ১.৩১৭
13. মনুসংহিতা, ৭.৩৫
14. অর্থশাস্ত্র, ১.৩.৪
15. মনুসংহিতা, ৭.৫৫
16. অর্থশাস্ত্র, ১.৭.১৫
17. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ১.৩১২
18. বিষ্ণুস্মৃতি, ৩.৬০
19. মনুসংহিতা, ৭.১৬৭
20. ঐ, ৭.১৯২
21. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ১.৩২৪
22. অর্থশাস্ত্র, ৯.২.৫২
23. মনুসংহিতা, ৭.৭৩
24. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ১.৩২১
25. অর্থশাস্ত্র, ২.৩.১
26. নারদস্মৃতি, ১.১-২
27. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ২.১
28. মনুসংহিতা, ৭.৬৫
29. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ১.৩৪০
30. অর্থশাস্ত্র, ৬.২.১৭
31. যাঙ্কবক্ষ্যসংহিতা, ১.৩৪৬

Bibliography

মূলগ্রন্থসমূহ :

- অর্থশাস্ত্র, সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৮।
- ঊনবিংশতিসংহিতা, সম্পা. অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনু. পঞ্চননতর্করত্ন, ভারতীয়বিদ্যাশিক্ষাপরিষদ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
- নারদস্মৃতি, নরদ, সম্পা. ও অনু. নারায়ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কোলকাতা, ১৯২৮।
- মনুসংহিতা, মনু, সম্পা: মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬।
- মনুস্মৃতি, সম্পা: জি. এন. ঝা, মতিলাল বেনারস দাস, দিল্লি, ১৯৯৯।
- মহাভারত, সম্পা: জয়দয়াল গোয়েন্দকা, গীতা প্রেস, গোরখপুর, ১৯২৩।
- যাঙ্কবক্ষ্যস্মৃতি, যাঙ্কবক্ষ্য, সম্পা. উমেশচন্দ্র পাণ্ডে, চৌখাম্বা, সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ২০০৮(পুনর্মুদ্রিত)।
- যাঙ্কবক্ষ্য সংহিতা, যাঙ্কবক্ষ্য, সম্পা. সুমিতা বসু, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
- সহায়কগ্রন্থসমূহ :
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র, স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী, এ. মুখার্জী অণ্ড কোং প্রা. লি. ২, কলকাতা, ২০০৬।
- বসু, সুমিতা, ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্র সমীক্ষা, বলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬।
- কাণে, পি.ভি., হিস্ট্রি অব ধর্মশাস্ত্র, ভাণ্ডারকার, ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ভলিউম ১.২), পুনা, ১৯৬৮।
- সাহা, বিশ্বরূপ, ধর্মশাস্ত্রপরিচয়, কলকাতা, ২০০৪।